

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Узбекова Дильшода Тулкиновна

Магистр Ташкентского государственного юридического университета

В современном мире информационные технологии (ИТ) играют ключевую роль в различных сферах деятельности, включая правоохранительные органы. Внедрение ИТ в процесс расследования преступлений позволяет значительно повысить эффективность работы следователей, улучшить качество собираемых доказательств и ускорить процесс раскрытия преступлений.

Основные направления внедрения ИТ:

Автоматизация документооборота: Использование специализированных программных продуктов для автоматизации создания, хранения и обработки документов позволяет следователям сосредоточиться на аналитической работе, снижая вероятность ошибок и ускоряя процесс расследования¹.

¹Фролов В. В. Использование информационных технологий в расследовании: направления, проблемы и перспективы //Полицейская и следственная деятельность. – 2023. – №. 2. – С. 1-13.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Анализ больших данных: Современные технологии обработки больших данных помогают выявлять скрытые связи и закономерности, что может быть полезно при расследовании сложных преступлений. Анализ данных из различных источников, таких как социальные сети, банковские транзакции и телефонные записи, позволяет следователям получать более полную картину происходящего.

Биометрические технологии: Внедрение систем распознавания лиц, отпечатков пальцев и других биометрических данных позволяет быстрее идентифицировать подозреваемых и свидетелей. Это особенно важно в условиях, когда время играет решающую роль².

Киберрасследования: С развитием цифровых технологий увеличивается количество киберпреступлений. Специализированные программы и методы позволяют эффективно расследовать такие преступления и собирать цифровые доказательства, что становится все более актуальным в современном мире.

Информационная модель преступной деятельности, также известная как криминалистическая характеристика преступлений, представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков определенного

² Шарова К. М. Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений. Их значение и особенности применения //Криминалистика-прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития. – 2019. – С. 649-652.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

рода или вида преступлений. Эта модель предоставляет информацию о преступлениях данной группы, способах их совершения и сокрытия, личности преступника, механизме преступной деятельности и других обстоятельствах. Основная цель такой модели заключается в обеспечении успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Методологическое назначение информационной модели состоит в том, что она служит информационной основой для разработки частных методик расследования преступлений.

С развитием информационных технологий наряду с положительными аспектами этой сферы также растет и киберпреступность. Киберпреступность представляет собой совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с использованием программного обеспечения и технических средств. Целью таких преступлений является завладение информацией, ее изменение, уничтожение или взлом информационных систем и ресурсов. Киберпространство, в свою очередь, является виртуальной средой, созданной с помощью информационных технологий.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Так Центр кибербезопасности МВД отметил рост преступности в киберпространстве в несколько раз³. Также были выделены основные техники, которыми пользуются кибермошенники:

В 34% случаев пользователей заманивали на фейковые сайты предложениями материальной помощи, онлайн-кредита или сообщениями о выигрыше, чтобы получить у них данные карты;

22% мошенников получали от пострадавших авансовые платежи по сделкам, но не выполняли своих обязательств и не возвращали деньги;

17% получали данные карт от владельцев по телефону, представляясь им как сотрудники служб безопасности банков или платёжных сервисов;

14% случаев связаны с раскрытием номера и кода карты на площадках онлайн-торговли;

9% — преступления через фейковые финансовые онлайн-биржи (Binance и другие);

4% — получение подтверждающего кода при сборе денег на совершение обряда умры.

³ Выступление представителя центра кибербезопасности МВД Республики Узбекистан Саидкамола Садыкова в АИМК 22 февраля 2022 года. <https://uz24.uz/ru/articles/sposobi-moshennikov>

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Кроме этого, с помощью информационных технологий могут осуществляться кибер угрозы деятельности и безопасности участников уголовного процесса⁴.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О кибербезопасности», расследование инцидентов кибербезопасности является одной из ключевых задач обеспечения правопорядка. Эти инциденты расследуются уполномоченными государственными органами или должностными лицами, ответственными за обеспечение кибербезопасности. Владелец информационного ресурса или системы, в которой произошел инцидент, может провести расследование самостоятельно, если обладает необходимыми ресурсами и техническими возможностями. При этом результаты расследования должны быть сообщены уполномоченному государственному органу. Однако отсутствие своевременного доступа к важной информации, необходимой для оперативного и полного раскрытия преступления, приводит к нарушению процессуальных сроков в деятельности органов предварительного следствия и препятствует всестороннему и быстрому расследованию обстоятельств, требующих доказательств.

⁴ Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships incriminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) –2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В связи с этим Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел предложили внедрить Единую информационную систему «Электронное дознание и предварительное следствие» (далее — Единая следственная информационная система). Эта система предусматривает следующие механизмы цифровизации деятельности органов дознания и предварительного следствия, а также досудебного производства:

1. Оперативный обмен информацией между государственными органами и организациями для обеспечения быстрого получения данных, необходимых для рассмотрения заявлений, сообщений и других сведений о преступлениях на стадии досудебного производства, а также для проведения дознания и предварительного следствия по уголовным делам.

2. Отправка постановлений, поручений, указаний и других уведомлений дознавателей и следователей в соответствующие государственные органы и организации в форме электронных документов, а также получение ответов на них аналогичным способом.

3. Своевременное наложение ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых с использованием информационно-коммуникационных технологий в целях возмещения материального ущерба, причиненного преступными действиями, и повышения эффективности этих мер, а также

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

4. Совершенствование взаимодействия органов внутренних дел с операторами связи в получении сведений и справок, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

5. Разработка и внедрение: единого защищенного служебного портала сотрудников органов внутренних дел для обеспечения их необходимой информацией из всех систем в пределах своих полномочий; автоматизированной информационно-поисковой системы формирования централизованного информационного ресурса Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Информационные технологии позволяют решать множество задач, включая создание процессуальных документов, получение информации по запросам, анализ процессуальных материалов, поиск необходимых сведений в уголовных делах, а также сбор данных о участниках уголовного процесса. Они также помогают в анализе и выявлении связей между фигурантами дела, получении информации о вещественных доказательствах, исследовании данных о преступных эпизодах и обеспечении сохранности документов.

Таким образом, информационные технологии играют важную роль в раскрытии преступлений, значительно улучшая процессы сбора и анализа информации, а также повышая эффективность работы правоохранительных органов. Однако с их использованием связаны и определенные вызовы,

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

требующие внимательного отношения к вопросам этики и правовой ответственности. Важно находить баланс между использованием технологий для повышения безопасности и защитой прав граждан, что является залогом успешного функционирования правовой системы в современном обществе.

Учитывая все это, можно с уверенностью утверждать, что информационные технологии играют ключевую роль не только в расследовании преступлений, но и в их предупреждении, профилактике и других мерах по обеспечению правопорядка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности» ЗРУ No764 от 15 апреля 2022 года <https://lex.uz/ru/docs/59606092>.
2. Постановление президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве» ПП No105 от 28 января 2022 года <https://lex.uz/ru/docs/58404683>.
3. Указ Президента Республики Узбекистан УП No5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан» от 10 апреля 2017 года <https://lex.uz/docs/31598254>.

4. Муродов Б., Хушвактова Н. (2022). Сотрудничество с общественностью при расследовании преступлений в сфере информационных технологий.

5. Противодействие правонарушениям в сфере цифровых технологий и вопросы организационно-правового обеспечения информационной безопасности, 1(01), 124–135.

6. Analysis of world scientific views International Scientific Journal 2023 Vol 1 Issue 7 I F (Impact Factor) 8.2 / 2023 <https://academics.uz/index.php/awsit635>.

7. Выступление представителя центра кибербезопасности МВД Республики Узбекистан Саидкамола Садыкова в АИМК 22 февраля 2022 года. <https://uz24.uz/ru/articles/sposobi-moshennikov6>.

8. Хушвактова Н.А. Prospects for ensuring the safety of public memberships in criminal proceedings// An International German Journal World Bulletin of Management and Law (WBML) (ISSN (E) –2749-3601) Published: Volume-12, July-2022 | Pages: 207-209.